

MASTERPRINT JELÖLÉSTECHNIKA KFT.

GINOP 2.1.7.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A kedvezményezett neve:
Masterprint Jelöléstechnika Kft.

A projekt címe:
Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámzó Prototípus Rendszer – új fejlesztésű szigorú elszámolású véletlen generált sorszámzó és visszaellenőrző rendszer adatbázis kezeléssel és online kommunikációval

A szerződött támogatás összege:
127 383 550 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
59,08%

A projekt tényleges befejezési dátuma:
2020.07.29.

A projekt azonosító száma:
GINOP-2.1.7-15-2016-02423

A projekt leírása:

Bizonyos gyógyszeripari termékek szigorú sorszámozása és nyomon követése 2019. február 9. óta az EU-ban jogszabályi kötelezettség, melynek célja a gyógyszerhamisítás megakadályozása.

A rendkívül szigorú nyomon követési, visszakövetési szabályok alkalmazásához és betartásához az ipari folyamatokba integrált, speciális jelöléstechnikai megoldások szükségesek, a sorozatszámítás az ellátási lánc valamennyi tagjától komoly fejlesztést igényel.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A projekt leírása:

Olyan, a gyógyszeripar számára kifejlesztett, felhasználóra szabott komplett digitális jelöléstechnikai sorszámozó rendszer, amely a szigorú jogszabályi feltételeknek és a piaci, gyártói igényeknek egyaránt megfelel (sorszámgeneráló, data-matrix kódot nyomtató, kamrás ellenőrző, adatbázis-kezelő, online kommunikációs, gyártósor és gyártás menedzselő) – jelenleg nem létezik.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

Masterprint Kft. célja, hogy egy olyan modern, egyedülálló, magas szellemi hozzáadott értékű rendszert hozzon létre, mely egyszerre valósítja meg a gyógyszeripari termékek EU 2016/161 rendeleten alapuló jelölését, azonosítását, ellenőrzését és 5 éven át tartó online visszakövethetőségét.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A projekt leírása:

A fejleszteni kívánt rendszer hardveresen tartalmazza a gyógyszeripari termékek digitális jelölését primer, szekunder és terciér gyártási szinteken, a jelöléstechnika hardveres gyártósorba történő integrációjával, kamerás visszaellenőrzésekkel, selejtkezeléssel.

Alvállalkozónkkal közösen kívánjuk kifejleszteni a teljes sorozatszám generáló, adatbázis kezelő és online kommunikációs szoftver rendszerünket. Szoftver tekintetben sorozatszám-generálást, adatbázis-kezelést, adatbázisban eltárolást, jogosultság alapján történő visszakereshetőséget és online kommunikációt biztosít a 2016/161 rendelet alapján létrejött uniós és nemzeti HUB rendszerekkel.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A projekt leírása:

A projekt keretében az alábbi eszközök beszerzésre kerültek a prototípus rendszerünk építéséhez: ZenJet szerializációs kit, CAB asztali címkenyomtató EOS2/300, OMRON gépvezérlő kit, Cognex szerializációs és aggregációs vision kit, Univerzális gépalap (UNI-BASE-01), Advantech ipari monitor, LogicSupply ipari PC, MikroTik switch, Univerzális 200mm-es X állító, MikroTik access point, Novexx XLS 272 RH címkéző 2" (2 db), Novexx XLS 272 LH címkéző 2"

A projekt eredményeképpen a nemzetközi gyógyszeripar jövőbeni igényeit kielégíteni képes, komplex technológia jön létre, mely valamennyi hardver és szoftver technológiával szemben támasztott elvárásnak egyszerre felel meg.

MEGJELENÉSEK

Prospektus

<https://zenodo.org/record/7950000>

Egyedi azonosítók · Supply Chain · Track & Trace

A Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámzó Prototípus Rendszer előnyei

- komplett megoldás kiváló ár-érték aránnyal
- alacsony üzemeltetési és fenntartási költségek
- felhasználóbarát kezelés és működtetés
- a nagy sebességű nyomtatásnak köszönhetően a szerIALIZÁLÁS NEM lassítja a gyártási folyamatot
- testre szabható, masszív, moduláris szerkezet
- gyártási, illetve egyedi igényeknek megfelelő tervezés, kialakítás, átalakítás
- a Tamper Evident címke pozíciójának ellenőrzése kamerarendszerrel

Weboldal

<https://masterprint.eu/>

FŐOLDAL

Weboldal

<https://masterprint.eu/hu/ginop-1-2-1-es-ginop-2-1-7-palyazat-a-masterprint-kft-nel/>

GINOP 1.2.1. és GINOP 2.1.7. pályázat a Masterprint Kft.-nél

GINOP 1.2.1.

A kedvezményezett neve: MasterPrint Jelöléstechnika Kft.

A projekt címe: Termelési kapacitás bővítése a MasterPrint Jelöléstechnika Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 124 627 221 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 49,999999 %

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.02.03.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00725

A tervezett gyártókapacitás-bővítés révén a vállalkozás a gyártási folyamat jelentős részét el tudja majd végezni, ezzel is növelve árbevételét, csökkentve az alvállalkozói kitettséget, egyben biztosítva és javítva jelenlegi piaci pozícióját.

A projekt keretében az alábbi eszközök beszerzése történik meg:

- Miltrioncs VM4020 típusú vertikális megmunkáló
- ProCut i5 fiber-lézeres vágó berendezés

PÁLYÁZATRÓL TÁJÉKOZTATÓ

Social Media <https://www.facebook.com/watch/?v=815351712576905&ref=sharing>

Masterprint PharmaJet Print&Check Tamper Evident Aero

 Te, Salánki-Nagy Zsuzsa Anna, Beáta Horváth és további 3 ember · 185 megtekintés

Masterprint Kft
2020. december 4. ·

 Követed

Áttekintés

Hozzászólások

Uj taggal bővült gyógyszeripari szerializációs moduljaink családja

A Masterprint PharmaJet Print & Check Tamper Evident AERO a szigorú uniós előírások lépéseit tökéletesen integrálja a már meglévő gyártási folyamatokba.

A gyógyszeripari vállalkozások számára fejlesztett nagy sebességű szerializációs állomásunk egyedi igények szerint testreszabható, és kompakt megoldást nyújt az EU FMD előírásainak teljesítéséhez.

A Masterprint PharmaJet P&C TE AERO segítségével tökéletesen automatizáltan történik a gyógyszerek szerializációja. A feliratozó – ellenőrző – validáló berendezés informatikai háttere
Kevesebb jelenjen meg

Hozzászólás írása...

 Szabolcs Horváth nevében szólsz hozzá.

FACEBOOK

Social Media <https://www.youtube.com/watch?v=nw7E23BtUsE&t=11s>

YOUTUBE

Esemény

<https://masterprint.eu/hu/virtualis-kiallitas/>

Lépjen be és kezdje meg a virtuális túrát

Close

17 of 26

A gép a Széchenyi 2020 pályázat támogatásával valósult meg.

A projekt címe: Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer – új fejlesztésű szigorú elszámolású véletlen generált sorszámozó és visszaellenőrző rendszer adatbázis kezeléssel és online kommunikációval.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-02423.

Bővebben:

<https://masterprint.eu/news/ginop-121-ginop-2107-palyazat-masterprint-kft-nel>

MODERN GYÁRAK ÉJSZAKÁJA – VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS / 2020.11.13. és 2021.11.12.

Esemény

Prezentáció

<https://zenodo.org/record/7950040#.ZGc3cnZByUI>

MODERN MINTAÜZEM PROGRAM

The poster features a large orange maze graphic on the left side. At the top left, there is a logo for 'MODERN MINTAÜZEM PROGRAM' consisting of a black circle with a white checkmark. To the right of the maze, there are three hashtags: #NFT, #Termékkódok, #Szerializáció, and #Masterdata. Below these is the main title 'MASTERPRINT™ A Jelöléstechnika jövője.' followed by a dark horizontal bar. Underneath is the word 'MEGHÍVÓ' in large, bold letters, with 'MODERN MINTAÜZEM PROGRAM' in a smaller font below it. A calendar-style box shows 'MÁJUS' in an orange bar and the number '11' in large black digits. To the right of this box, the text reads 'IFKA X MASTERPRINT', 'IDŐPONT: 2022.05.11 - 10:00', 'HELYSZÍN: Masterprint Jelöléstechnika 2454 Iváncsa, Kilencedi út 6.', and 'R.S.V.P.: marketing@masterprint.hu'. At the bottom left, it says '2022.05.11 / Iváncsa' and at the bottom right, 'IFKA 22'.

MODERN MINTAÜZEM PROGRAM

#NFT
#Termékkódok
#Szerializáció
#Masterdata

MASTERPRINT™
A Jelöléstechnika
jövője.

MEGHÍVÓ
MODERN MINTAÜZEM PROGRAM

MÁJUS
11

IFKA X MASTERPRINT
IDŐPONT: 2022.05.11 - 10:00
HELYSZÍN: Masterprint Jelöléstechnika
2454 Iváncsa, Kilencedi út 6.
R.S.V.P.: marketing@masterprint.hu

2022.05.11 / Iváncsa

IFKA
22

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Kérdése van?

Telefon

+36 1 203 8599

E-mail

info@masterprint.hu

Telephely

2454 Ivánca, Kilencedi út 6.

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET

Answer to the Future.

